

Artigo científico

Referência: Viegas, G. C., Marta-Costa, A., Fragoso, R., & Cambaza, E. (2025). Assessing sugarcane production sustainability in Mozambique: integrating the SustenAgro Index approach with the Entropy Weight Method. *Production*, 35. <https://doi.org/10.1590/0103-6513.20240124>

Avaliando a sustentabilidade da produção da cana-de-açúcar em Moçambique

Doutor Gabriel Viegas
Director da Faculdade de
Engenharia e Agricultura
UnISCED

A Direcção de Pesquisa e Extensão parabeniza o Doutor Gabriel Viegas pelo seu contributo à produção científica da Universidade Aberta ISCED (UnISCED), resultante da sua investigação para a aquisição do nível de Doutoramento.

A sustentabilidade da produção agrícola é um dos grandes desafios do nosso tempo, sobretudo em culturas intensivas como a cana-de-açúcar. O artigo "*Assessing sugarcane production sustainability in Mozambique: integrating the SustenAgro Index approach with the Entropy Weight Method*", publicado na revista *Production*, traz uma abordagem inovadora para avaliar a sustentabilidade deste sector em Moçambique, com especial foco na província de Sofala.

A investigação propõe um modelo robusto que alia dois métodos complementares — o Índice SustenAgro e a Entropia — permitindo identificar com clareza os pontos fortes e os maiores desafios enfrentados pelos produtores. Destacam-se, entre outros resultados, as fragilidades na gestão da água e o impacto da distância entre os campos de cultivo e as fábricas. O artigo oferece

ainda recomendações concretas que poderão informar políticas públicas e estratégias de gestão mais sustentáveis.

Este trabalho representa um contributo inédito para a literatura científica moçambicana e internacional, sendo de leitura imprescindível para académicos, decisores políticos e todos os interessados no futuro da agricultura sustentável em África.

Atenciosamente,

Dr. Edgar M Cambaza

Director de Pesquisa e Extensão

Beira, 11 de Abril de 2025